

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567907>

УДК 37.013.43

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЕЯ И ШКОЛЫ

Л.А. Шакирзянова,

магистрант, Тюменский государственный университет, институт психологии и педагогики, кафедра практической педагогики Тюменское музейно-просветительское объединение, подразделение музеев «Городская Дума» должность: Администратор

И.Н. Емельянова,

д. пед.н., проф., Тюменский государственный университет, институт психологии и педагогики, зав.каф. ОиСП

Аннотация: В статье речь идет о правильном построении взаимодействия между школой и музеем, где важно учитывать особенности двух учреждений и дополнять работу друг друга для реализации общих целей, где главной задачей является формирование у детей культурных ценностей, а также затрагиваются ошибки организации мероприятий в музейном пространстве, которые вследствие могут повлечь не заинтересованность детей в посещении музея. Главное есть ряд предложений, которые помогут музею быть клиентоориентированным, а школа сможет закреплять знания учеников, развивать навыки креативности и самостоятельной работе.

Ключевые слова: культурное пространство для детей, проблемы и возможности взаимодействия музея и школы

FORMS OF INTERACTION OF THE MUSEUM AND THE SCHOOL

L.A. Shakirzyanova,

Master's student, Tyumen State University, Institute of Psychology and Pedagogy, Department of Practical Pedagogy Tyumen Museum and Educational Association, subdivision of the Museum "City Duma" position: Administrator

I.N. Emelyanova,

Doctor of Pedagogical Sciences, Prof., Tyumen State University, Institute of Psychology and Pedagogy, head of the department OiSP

Annotation: The article deals with the correct construction of interaction between the school and the museum, where it is important to take into account the peculiarities of the two institutions and complement each other's work to achieve common goals, where the main task is to form cultural values in children, and also concerns the mistakes of organizing events in the museum space, which, as a result, may entail not the interest of children in visiting the museum. The main thing is that there are a number of proposals that will help the museum to be client-oriented, and the school will be able to consolidate the knowledge of students, develop skills of creativity and independent work.

Keywords: cultural space for children, problems and opportunities for interaction between the museum and the school

Важной проблемой сегодня можно назвать актуализацию историко-культурного и природного наследия. Под актуализацией наследия понимается деятельность, направленная на сохранение и включение культурного и природного наследия в современную культуру путем активизации социокультурной роли его объектов и их интерпретации. Основным институтом, осуществляющим актуализацию наследия, является музей, но в то же время значимую роль в данном процессе играют образовательные учреждения [1-5].

Эффективность актуализации зависит от того, насколько качественно сделаны выставки, мероприятия, как были проведены экскурсии в музейном пространстве. Иными словами, насколько трансляция будет привлекательна для посетителей. Сейчас только начинается поиск оптимальных путей для привлечения и расширения аудитории, где особое внимание уделяется взаимодействию с посетителями, а также их причастность к происходящему. Социокультурные институты разрабатывают новые методы и ищут новые формы для оптимизации данного процесса. В разный период времени, для музея главными посетителями являются гости города и школьные группы, которые знакомятся с музеем в каникулярный период, внеклассные уроки, а также в праздники. Как взаимодействие музея и школы сделать более эффективным, как заинтересовать и дать новый толчок? Чтобы ответить на эти вопросы нужно разобраться, что сейчас происходит в музее? Что меняется и с какими проблемами сталкивается школа при взаимодействии с музеем и наоборот.

Одной из проблем можно назвать устаревшие подходы взаимодействия со школьными группами в музее. Культурно-образовательная деятельность осуществляется посредством реализации различных форм. Традиционными являются следующие формы: экскурсия, лекция, консультация [2-10].

Программы практически не изменяются и не подразделяются на возрастные особенности детей: одну и ту же экскурсию ребенок может прослушивать как в 1-ом классе так и в 5-ом классе. По данной проблеме был сделан и проведен опрос посетителей школьных групп в музее ГАУК ТО «ТМПО» (Государственное Автономное Учреждение Культуры Тюменской Области «Тюменское музейно-просветительское объединение») подразделение «Музей Городская Дума» в начале 2019 года, где опрашиваемые чаще всего уже посещали музей и вновь приехали на ту же экскурсию, что конечно сопровождалось критикой, такой как: «я тут уже был», «про это нам рассказывали в лагере, когда мы приезжали» и т.д. Теряется интерес у ребенка, что может плохо сказаться как на поведении при проведении экскурсии, так и на дальнейшей дисциплине класса.

Еще немаловажной проблемой, только уже со стороны школ, является изучение программы экскурсий и мероприятий, которые проходят в музее. Чаще всего для посещения классом выбирают самую популярную экскурсию, о которой знают все: визитную карточку музея, что является не всегда верным решением. Во-первых, чаще всего половина класса уже была на данном мероприятии, кто-то с родителями, а кто с отрядами в каникулы и т.д., во-вторых, данная экскурсия как правило сразу рассказывает о многом, что не всегда усваивается детьми.

Взаимодействие школы и музея играет важную роль в закреплении изученного материала, освежении в памяти пройденного, или для расширения кругозора посетителей. Подход с двух сторон должен быть правильным и ответственным.

К сожалению еще не везде практикуются, но уже внедряются новые формы и методы работы.

Современные музеи представляют собой многомерное культурное пространство, открытое для посетителей разных возрастных категорий. Все большую популярность приобретают такие современные интерактивные технологии, как: квесты, мастер-классы, игры, а огромную роль приобретают цифровые технологии (использование мультимедийных экранов, мобильных приложений).

В сознании посетителей, музей ассоциируется с экспонатами, которые ни в коем случае нельзя «трогать руками». Однако музей, как и мир, меняется, его роль собирателя и архивариуса коллекций остается по-прежнему важной, но уже не является основной.

Сейчас как никогда актуальны другие вопросы: как, используя возможности музея, создавать условия для обучения, развития и творчества. Как превратить музей в пространство, где каждый найдет, как с удовольствием и с пользой для себя провести время. Как учесть потребности посетителей с ограниченными потребностями, и ГАУК ТО «ТМПО» не

становится исключением. Эти тенденции обуславливают необходимость создания новых форм взаимодействия с посетителями.

Проведение на базе музея интерактивных мероприятий увеличивает интерес к музейным коллекциям, стимулирует рост познавательной активности, способствует приобретению или проверке навыков и способностей посетителей, а также дает им представление о новых способах организации досуга. При проведении и организации интерактивных площадок в музее необходимо учитывать его специфику: особенности структурного подразделения обуславливают необходимость особых подходов для успешного представления тех или иных музейных продуктов [3, с. 29].

В связи с этим, проведение интерактивов в залах музейного пространства является достаточно затратным по времени мероприятием, требующим тщательной подготовки и правильной расстановки приоритетов: для чего данное мероприятие, в чем его актуальность, какие компетенции будут развиваться у посетителей и как вызывать у них познавательный интерес.

Важным аспектом развития современного общества является формирование у детей музейной культуры. Музеи предоставляют широкие возможности для реализации принципа наглядности в учебной деятельности. Атмосфера музейного пространства способствует формированию образного и эстетического восприятия, художественного вкуса ребенка, стимулирует детское воображение, инициирует эмоциональную отзывчивость, а также нравственность.

Для более продуктивного взаимодействия с двух сторон, можно выявить вспомогательные инструменты для планирования мероприятий.

От школы:

1. Подготовленность к мероприятиям: самостоятельное изучение педагогами музейной программы на год (музеи отправляют программы и намеченные музейные мероприятия в начале учебного года по своей тематике);

2. Распределять в «школьном календаре» посещения в музей: как для практик (закрепления) к урокам по данным темам в школе, так и для праздников (для культурного отдыха);

3. Разработка мультимедиа для привлечения и удержания внимания у школьников, разработка группами школьников интерактивов для большего погружения и самостоятельной работы, изучение материала в презентациях на внеклассных уроках (давать детям свободу в изложении увиденного).

От музея:

1) Адаптация к программе школ и разбивка по тематикам для удобства взаимодействия школы с музеем: когда экскурсии и мероприятия разбиты на темы, где описано что узнает посетитель и возрастные особенности;

2) Расширенные знания по определенным темам школьной программы, которые пересекаются с темой мероприятий, экскурсий музея;

3) Внеурочная деятельность расширяет кругозор о месте, где мы живем: углубление в краеведение как отдельный предмет, который позволяет узнать особенности края, привить уважения к истории, понять причастность;

4) Экскурсии и мероприятия могут быть завязаны на уроках: по истории, литературе, географии. Речь идет как о мероприятиях по краеведению (слова, использовавшие из древне, их звучание, разбор; место города в исторических событиях всей страны и т.д), так и о мероприятиях в музее, которые вписывается в школьную программу (если в музее представлены животные, можно изучать как практику и наглядность при закреплении или знакомстве на уроках биологии, рисовании и географии). Этот фактор и направления для развития, на мой взгляд, самый интересный для изучения и адаптации музея как взаимодействия со школой;

5) Участие в музейных программах и праздниках: позволят быть частью общего, внести свой вклад в большое и важное дело.

Все чаще в музейном пространстве, ГАУК ТО «ТМПО» не исключение, сотрудники работают с новыми комплексными формами культурно-образовательной деятельности, включающие несколько простых форм, к примеру, как музейный праздник или музейная программа, где для посетителей предложен ряд интерактивов, экскурсий или выступлений. Комплексные формы имеют преимущество перед простыми, так как в их рамках может применяться неограниченный комплекс методов, форм, приемов и взаимодействий, что позволяет расширить возможности как для музея, так и для школы. В новых программах есть разделение тематик, указаны время проведения мероприятий и возраст участников. Все чаще, при работе с посетителями можно увидеть мультимедийные гаджеты, которые увеличивают и удерживают интерес. Вот несколько из новых форм работы музея с посетителями, которые позволяют как удержать, так и привлечь новых гостей.

Подводя итоги, можно заметить, как уже сейчас сделаны шаги к улучшению понимания потребностей, которые важны при продуктивной работе с двух сторон. От музея: посетителе-ориентировочная работа; развитие прекрасного; внедрение музейных программ и праздников, в которых могут участвовать школы; появление традиции посещать музей на постоянной основе и узнавать что-то новое. От школы: теория, закреплённая

практикой в музее; интерактивы и «музейные уроки»; правильно организованные внеклассные часы. Важно отметить, что структура образовательных целей складывается при соотношении обучающих, развивающих, воспитательных задач в системе исторического, филологического, художественного образования, с использованием возможностей музейной педагогики. Учащиеся получают дополнительные знания, формируют навыки оценки памятников истории и культуры, приобретают художественный, творческий опыт, развивают коммуникативную культуру. Вместе с этим формируется ценностное отношение к культурному наследию.

Список литературы

- [1] Акулич Е.М. Музей как социокультурное явление. / Е.М. Акулич. // Социс. – 2004. №10 (246). 89-92 с.
- [2] Андреев В.И. Педагогика творческого самообразования. Инновационный курс. – Казань, 1998. 318 с.
- [3] П.Бехтерев В.М. Вопросы воспитания в возрасте первого детства. Дефектология. / Под ред. Н.Н. Малофеева. – М., 2003. 77-84 с.
- [4] Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность (Философские рассуждения о жизненных проблемах). / В.С. Библер. – М., 1990. 64 с.
- [5] Гуральник Ю.У. Посетитель в экспозиционном пространстве музея. Социологическая интерпретация проблемы. / Ю.У. Гуральник. // Музейный сборник №2. – 1997. 24-29 с.
- [6] Коссова И.М. Культурно-образовательная деятельность музеев, тенденции и перспективы. / И.М. Коссова. // Культурно-образовательная деятельность музеев. – М., 1997. 17-25 с.
- [7] Медведева Е.Б. Музейная педагогика как новая научная дисциплина. / Е.Б. Медведева. // Ориентиры культурной политики. – М., 1997. 18-29 с.
- [8] Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.museum.ru/rme/>. дата обращения: 22.02.2020).
- [9] Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. / М.Ю. Юхневич. – М.: Изд-во РИК, 2011. 223 с. [Электронный ресурс]. – URL:http://www.museumstudy.ru/content/files/uhnevich_ya_povedu_tebya_v_muzei.pdf. (дата обращения: 01.03.2020).
- [10] Ягудина Р.И. Эстетическое воспитание учащихся средствами музейной педагогики. / Р.И. Ягудина. // Молодой ученый. – 2012. №4. 484-486 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Akulich E.M. Museum as a sociocultural phenomenon. / EAT. Akulich. // Socis. - 2004. No. 10 (246). 89-92 p.
- [2] Andreev V.I. Pedagogy of creative self-education. An innovative course. - Kazan, 1998.318 p.
- [3] P. Bekhterev V.M. Issues of upbringing at the age of first childhood. Defectology. / Ed. H.H. Malofeeva. - M., 2003.77-84 p.
- [4] Bibler B.C. Moral. Culture. Modernity (Philosophical reasoning about life's problems). / V.S. Bibler. - M., 1990.64 p.
- [5] Guralnik Yu.U. A visitor in the exhibition space of the museum. Sociological interpretation of the problem. / Yu.U. Guralnik. // Museum collection №2. - 1997.24-29 p.
- [6] Kossova I.M. Cultural and educational activities of museums, trends and prospects. / THEM. Kossova. // Cultural and educational activities of museums. - M., 1997.17-25 p.
- [7] Medvedeva E.B. Museum pedagogy as a new scientific discipline. / E.B. Medvedev. // Guidelines for cultural policy. - M., 1997.18-29 p.
- [8] Russian Museum Encyclopedia [Electronic resource]. - URL: <http://www.museum.ru/rme/>. date of access: 22.02.2020).
- [9] Yukhnevich M.Yu. I'll take you to the museum. / M.Yu. Yukhnevich. - M.: Publishing house RIK, 2011.223 p. [Electronic resource]. - URL: http://www.museumstudy.ru/content/files/uhnevich_ya_povedu_tebya_v_muzei.pdf. (date of access: 01.03.2020).
- [10] Yagudina R.I. Aesthetic education of students by means of museum pedagogy. / R.I. Yagudin. // Young scientist. - 2012. No. 4. 484-486 p.

© Л.А. Шакирзянова, И.Н. Емельянова, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Шакирзянова Л.А., Емельянова И.Н. Формы взаимодействия музея и школы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 130-136. URL: <https://ip-journal.ru/>